

IJTIMOYIY TARMOQLAR BOLALAR TARBIYASIGA QANDAY TA’SIR QILADI?

Razoqova Dilafruz Farxadovna

Toshkent viloyati Bo‘ka tumani 28-maktab boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19694455>

2025-yil so‘ngida Avstraliyada bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga taqiq qo‘yildi. Hukumatning to‘liq taqiqi kuchga kirgach, ikki kunda 4, 7 milliondan ortiq akkaunt o‘chirib qo‘yildi, olib tashlandi yoki cheklandi. Shu kunlarda Avstraliya ortidan Buyuk Britaniya, Fransiya, Malayziya, Indoneziya hamda qo‘shni davlat Qozog‘iston ham ushbu amaliyotni joriy etish haqida o‘ylab yuribdi. Ho‘sh, shu kabi islohotlar bizning yurtimizda ham kerakmikin; “O‘rgimchak to‘ri” deya nom qozongan ushbu muammo bizning farzandlarimizni qanchalik darajada qamrab olgan? Bugun shu haqida fikr yuritamiz.

Darhaqiqat, bugungi dunyo – raqamlar dunyosi, internet va texnologiyalar asridir. Kun sayin, balki daqiqa sayin telefonlar, planshetlar va ijtimoiy tarmoqlar bolalarimizning hayotiga chuqur singib bormoqda. Bir qarashda bu qulaylik, bilim olish va muloqot vositasi bo‘lib ko‘rinsa-da, haqiqatda u ko‘plab xavf-xatarlarni ham o‘z ichiga oladi. Eng katta muammo-raqamli qaramlik.

Mana o‘n yildirki hayotimning aksar qismi bolajonlar davrasida, dars mashg‘ulotlari jarayonlari ichida o‘tadi. Borgan sari gadjetlarga ko‘proq mehr qo‘yayotgan, yuzlab kitob, hattoki, do‘stlar davrasidan ham bitta telefonni ustun ko‘rayotgan yosh avlod ko‘z o‘ngimda ulg‘aymoqda desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Qaramlik esa kunora ommaviy axborot vositalarida ko‘tarilayotgan vahimali habarlar, tinimsiz ogohlantirishlarga qaramay negadir kuchayib bormoqda. Bugun internet nima ekanligini bilmaydigan insonni topish juda quyin. Butun dunyo bo‘ylab minglab, balki millionlab odamlar internetdan xatto televizorga nisbatan ko‘proq foydalanishadi. Ba‘zan esa sakkiz-o‘n yoshli bola ham biz kattalardan ko‘ra bu sohada ancha ilgarilab ketganini, bizga tushunish qiyin bo‘lgan ko‘plab murakkab dasturlarda ular bemalol ishlayotganini ko‘rib hayron bo‘lmaydigan ham bo‘lib qoldik. Yosh-u qarini birdek o‘ziga asir qilayotgan “Raqamli dunyo” xattoki keksalarni ham befarq qoldirmayotgani hech birimizga sir emas.

Internet deya atalmish ulkan kuch bugun hayotimizning bir bo‘lagi bo‘lib, u nafaqat axborot olish, ko‘ngilochar va qiziqarli o‘yinlar bazasi, balki kimlardir uchun daromad manbayi ham bo‘lib qoldi. Bu esa insonlar o‘rtasida “Ijtimoiy tarmoq asirlari”ni yanada jadal sur‘atlar bilan ortishiga sabab bo‘lmoqda. O‘quvchilarim orasida ham kelajakda “blogger” bo‘lishni orzu qilayotgan, buni hozirdanoq boshlagan jajji havaskorlar albatta bor. Masalaning eng salbiy tomoni shundaki, ko‘pchilik bolalar endi ko‘chada o‘ynash o‘rniga ko‘p vaqtini ekran qarshisida o‘tkazadi. Uzoq vaqt egilib va tikilib o‘tirish natijasida esa ularning jismoniy salomatligiga katta zarar yetmoqda. Bu esa o‘z navbatida ruhiy holatiga ham salbiy ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi, albatta. Vaqt o‘tishi bilan diqqatni jamlash qobiliyati pasayadi, kitobga bo‘lgan qiziqish kamayadi, odamovi bo‘lib yaqinlaridan uzoqlashadi va eng yomoni – ular bora-bora ijtimoiy hayotda ham passiv bo‘lib qoladi.

Yaqinda kerakli ma'lum axborotlarni izlab “KUN. UZ” saytida bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Unda yozilishicha: 1998-yil Amerikada internetdan foydalanish bo'yicha bolalarga necha yoshni belgilash masalasi katta muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayrimlar 16 yosh bu borada eng maqbul yechim deb ta'kidlashsa, boshqa tomon esa 13 yoshni ayni mos deb topishgan. Turli muzokaralardan keyin 13 yosh tasdiqlangan va “Google”, “Instagram”, “ You Tube”, “Facebook” larda 13 yosh belgilab qo'yilgan. Lekin sotsial tarmoqlar bu qonun qabul qilinganidan ancha keyin paydo bo'lib, endi yosh masalasi yana dolzarb muhokamada. Chunki tarmoq foydalanuvchilarining keng auditoriyasini shubhasiz yoshlar tashkil qiladi. Ayni o'sib – ulg'ayadigan, kuchga va bilimga to'ladigan vaqtini behuda sarflayotgan yoshlar-bugunning haqiqiy dangasa va ishyoqmaslariga aylanib qolmoqda. Dangasalik, muammoga oson yechim izlash kabi masalalar haqida so'z borganida “ChatGPT” ni “Bugunning qahramoni” deb bemalol ayta olamiz, nazarimda.

“ChatGPT” -qisqa qilib aytganda “Bolalar haloskori”. U bugungi kunda ta'lim, ish va kundalik hayotda keng qo'llanilayotgan sun'iy intellect dasturlaridan biridir. Uning foydali tomonlari bilan birga ayrim salbiy jihatlari ham mavjud. ChatGPT orqali biz tezkor ma'lumot olishimiz, esse, insho yoki savollarga javob yozdirib olishimiz, vaqtini tejashimiz, u orqali turli g'oyalar yaratishimiz mumkin va eng asosiysi u bizga beminnat yordamchi bo'la oladi.

Ammo, masalaning boshqa tomoniga qarasaq bugun barcha ijtimoiy tarmoq messenjerlari orasida aynan u nafaqat bolalar, balki biz kattalarni ham mutlaqo o'ziga jalb qilib olgan. Hattoki ba'zi insonlar uning fikrigagina tayanib ish qiladigan, har bir qadamini u bilan maslahatlashib bosadigan darajada bugun u ongimizni va hayotimizni egallab bormoqda. Uyga berilgan ko'plab topshiriqlar uning yordamida bir zumda bajarilmoqda, har qanday mavzuga matn tayyor. Bularning oqibatida esa haddan tashqari qaramlik yuzaga kelib; mustaqil fikrlash qobiliyati kamayishi, noto'g'ri ma'lumotlarga ishonish, ayrim hollarda Plagiat muammosi, maxfiylik xavfi kabi jiddiy muammolar yuzaga kelmoqda.

Biz bilgan va bugun deyarli barcha ota-onalarning jiddiy havotiriga sabab bo'layotgan yana bir mashhur xatar-bu onlayn va video o'yinlardir. Dastlab bu o'yinlar oddiy va ko'ngilochar vosita sifatida ko'rinsada, ularning haddan tashqari ko'p o'ynalishi bolalar hayotiga jiddiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng avvalo, video o'yinlar bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazib, ularning shaxsiy hayotini izdan chiqaradi. Video o'yinlar farzandlarimizni nafaqat ta'limiy jihatdan, balki tarbiyaviy tomondan ham ongini zaharlab, ularning jamiyat va atrof- muhit bilan munosabatini butkul buzilishiga sabab bo'lmoqda. Ayrim o'yinlardagi zo'ravonlik sahnalari uchrashi va bu holat bolalar ruhiyatini sezilarli darajada o'zgartirib yuborayotgani achnarli hol, albatta. Bunday o'yinlarni ko'p o'ynagan bolalar tajovuzkor yoki asabiy bo'lib, hattoki, tashqi dunyo bilan aloqasini uzishi, yaqinlaridan butunlay yuz o'girishi, yoki kimningdir va eng achinarlisi o'z joniga qasd qilishi kabi voqelar tez-tez qulog'imizga chalinib turibdi. Bu esa bugun butun dunyo bo'ylab Global muammoga aylanyapti. Yechim esa faqat bitta, u ham bo'lsa yosh avlodni nazoratsiz qoldirmaslik, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish.

Aslini olganda men internetni, ijtimoiy tarmoqlarni qoralashdan butkul yiroqman. Negaki internetsiz otadigan bir daqiqa dunyo miqyosida qanday tartibsizlik va muammolar hosil qilishi haqida mulohaza yuritsak, uning nechog'lik ahamiyatli bir bo'g'in ekanligini darhol anglab ololamiz. Faqatgina me'yor tushunchasini unutmasak bas. Eng samarali yechim- bolalarni foydali mashg'ulotlarga yo'naltirish. Kitob o'qish, sport, ijodiy faoliyat, tabiat bilan muloqot-bularning barchasi raqamli dunyodan uzoqlashish va sog'lom tarbiya olish uchun muhim

omillardir. Shuningdek, bolalarga texnologiyadan maqsadli va oqilona foydalanishni o‘rgatish – bugungi kun tarbiyasining eng muhim vazifasi hisoblanadi.

Foydalanish uchun rasmlar.

Xulosa o‘rnida shuni aytishim mumkin-ki, jamiyatning har bir qatlamini mustahkam egallagan, uning ich-ichigacha kirib borgan ushbu bo‘g‘indan oqilona foydalanish yoki uning zararli sirtmoqlariga ilinib pushaymon bo‘lish ham faqatgina o‘zimizga, kelgusi avlodga berayotgan tarbiyamizga bog‘liqdir. Eng katta mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olib, kerak bo‘lsa otalar bilan ham bu borada suhbatlar o‘tkazayotgan, har kuni erinmasdan o‘quvchilar telefoni muammolari bilan shug‘ullanayotgan pedagoglar jamoasiga bu borada o‘z tashakkurlarimni bildiraman. Zero, “Kelajak - yoshlarning qo‘lida, yoshlar esa bizning”.